

Community Meeting CC-41 2022

● NFDI4ing Archetypen

Kurzvorstellung und Update aus den einzelnen Task Areas

Mario Moser, Tobias Hamann

Struktur in NFDI4ing

Archetypen

Nutzerorientierung
nach verwendeten
Methoden

Lösungen

S-1 Qualitätssicherung & Metriken

S-3 Terminologie & Metadaten

S-5 Datensicherheit & -souveränität

Base
Services

S-2 Entwicklung von Forschungssoftware

S-4 Archivierung & Speicherung

S-6 Training, Daten & Wissensgewinnung

Heterogene (Roh-) Forschungsdaten

Nutzerorientierung
nach Forschungs-
disziplinen

Governance

Management (Administrative Koordination, Projektmanagement, Unterstützung & Beratung, Qualitätsmanagement)

Die sieben ingenieurwissenschaftlichen Archetypen der NFDI4Ing

Prototypen von Ingenieurwissenschaftlern, die einen gemeinsamen Forschungsansatz verfolgen

Die sieben Archetypen repräsentieren Forschungsmethoden

Alex 						
Individuelle und maß- geschneiderte Experimente	Forschungs- software	Nachverfolgung von Proben	High Performance Computing	Vielfältige und heterogene An- forderungen an Daten	Viele Teilnehmende, viele Geräte	Felddaten und verteilte Systeme

Community Cluster CC-41

Maschinenbau und Produktionstechnik
Manufacturing and production engineering

Archetyp **Alex** im Kurzportrait: Maßgeschneiderte Experimente

Archetyp **Alex**

**Maßgeschneiderte
Experimente
mit hoher Variabilität**

*Ich bin ein:e Ingenieur:in, der/der
maßgeschneiderte, einmalige Experimente
entwickelt und durchführt. Ich bin alleine für
meine Experimente verantwortlich und muss
genau wissen, was mein System zu einem
bestimmten Zeitpunkt tut.*

<https://nfdi4ing.de/archetypes/alex/>

Kontakt: Michaela Lestakova,
michaela.lestakova@fst.tu-darmstadt.de

Aktuelle Entwicklungen

- ❖ Evaluierung digitaler **Laborbücher**
- ❖ Selbstdokumentierende Software: Erste **Benchmark-Schritte** zur selbstdok. Software abgeschlossen, weitere geplant
- ❖ Modifikation, Erweiterung und Testen der **selbstdok. Software**
- ❖ Entwicklung, Test und Optimierung von FDM Workflows auf **Rechenzentrum**
- ❖ Erarbeitung von **Lessons Learned für Datenpublikation**
- ❖ Entwicklung eines Systems zur **FAIRen Dokumentation** von Actions Items und deren Status

Ausblick

- Implementierung der **FAIR-Prinzipien** auf in Use-Cases generierte Daten
- Weitere **Benchmarks** an selbstdokumentierender Software und Modultest
- Planung neuer **Software-architektur** NextGen-Selbstdok. Software
- Erweiterung von **PlotID** auf weitere Programmiersprachen

Archetyp **Betty** im Kurzportrait: **Individuelle Software**

Archetyp **Betty**

**Forschungssoftware
von Ingenieur:innen**

„ *Ich bin ein:e Ingenieur:in und
autodidaktische:r Programmierer:in, der/die
Forschungssoftware entwickelt. Oft stellt diese
Software ein Berechnungsmodell für die
Simulation einer technischen Anwendung dar.
Obwohl ich sehr darauf bedacht bin, die
Reproduzierbarkeit meiner
Berechnungsergebnisse zu gewährleisten, kann
ich nicht allzu viel Zeit dafür aufwenden.* “

<https://nfdi4ing.de/archetypes/betty/>

Kontakt: betty@nfdi4ing.de

Aktuelle Entwicklungen

- ❖ Aufbau eines **Portfolios an Lehrmaterialien** zu Forschungssoftwareentwicklung, Softwarequalitätssicherung, Versionskontrolle mit Git
- ❖ Konzeption eines Services für die **gezielte Suche nach Forschungssoftware**
- ❖ Entwicklung eines Tools für **Regressionstests von Simulationssoftware**
- ❖ Studie über **Workflowtools** für die Erstellung reproduzierbarer wissenschaftlicher Workflows
- ❖ Entwicklung und Bereitstellung nachnutzbarer **Validierungstestszenarien** für Simulationssoftware

Archetyp **Betty** im Kurzportrait: **Individuelle Software**

Archetyp **Betty**

Forschungssoftware von Ingenieur:innen

„ *Ich bin ein:e Ingenieur:in und
autodidaktische:r Programmierer:in, der/die
Forschungssoftware entwickelt. Oft stellt diese
Software ein Berechnungsmodell für die
Simulation einer technischen Anwendung dar.
Obwohl ich sehr darauf bedacht bin, die
Reproduzierbarkeit meiner
Berechnungsergebnisse zu gewährleisten, kann
ich nicht allzu viel Zeit dafür aufwenden.* “

<https://nfdi4ing.de/archetypes/betty/>

Kontakt: betty@nfdi4ing.de

Aktuelle Entwicklungen

- ❖ Aufbau eines **Portfolios an Lehrmaterialien** zu Forschungssoftwareentwicklung, Softwarequalitätssicherung, Versionskontrolle mit Git
- ❖ Konzeption eines Services für die **gezielte Suche nach Forschungssoftware**
- ❖ Entwicklung eines Tools für **Regressionstests von Simulationssoftware**
- ❖ Studie über **Workflowtools** für die Erstellung reproduzierbarer wissenschaftlicher Workflows
- ❖ Entwicklung und Bereitstellung nachnutzbarer **Validierungstestszenarien** für Simulationssoftware

Ausblick

- Erstellung eines **Katalogs an Forschungssoftware & Validierungsdaten**
- **Empfehlungen** zur Erstellung & Veröffentlichung von **wissenschaftlichen Workflows**
- Best practices & recipes für die **Entwicklung, Veröffentlichung & Qualitätssicherung von Forschungssoftware**

Archetyp **Caden** im Kurzportrait: Nachverfolgung von Proben

Archetyp **Caden**

Herkunftsverfolgung von
physischen Proben und
Datenproben

*Ich bin ein:e Ingenieur:in,
der/die sich mit komplexen Abläufen von
Verarbeitungs- und Analyseschritten
beschäftigt. Im Rahmen meiner Datenverwaltung
werden physische Proben und Dateneinträge
gleich behandelt. Ich muss in der Lage sein, die
Herkunft meiner Proben und Daten konsistent
und präzise zu verfolgen.*

<https://nfdi4ing.de/archetypes/caden/>

Kontakt: Torsten Bronger, t.bronger@fz-juelich.de

Aktuelle Entwicklungen

- ❖ Vision: **Automatische Kommunikation** zwischen elektronischen Laborbüchern (ELNs) und anderen lokalen Datenbasen
- ❖ SciMesh dient als **Framework für Datenaustausch** im „sweet spot“ zwischen Flexibilität und Interoperabilität
- ❖ JuliaBase als **Referenzimplementierung**, die alle zugehörigen Daten in einen umfangreichen und sehr strukturierten **Knowledge Graph** exportieren kann

Ausblick

- Anschließend wird **SciMesh in ELNs umgesetzt** – zunächst in **Kadi4Mat**,
- Darüber hinaus soll grundsätzlich auch die Umsetzung in anderen ELNs ermöglicht werden, z. B. SampleDB oder eLabFTW

Archetyp **Doris** im Kurzportrait: **Hochleistungsberechnungen**

Archetyp **Doris**

Hochleistungsmessungen und -berechnungen

*Ich bin ein:e Ingenieur:in,
der/die hochauflösende und leistungsstarke
Messungen und Simulationen auf **High-
Performance-Computing (HPC)** Systemen
erstellt und nachbearbeitet. Der HPC-Hintergrund
erfordert maßgeschneiderte, handgefertigte
Software.*

<https://nfdi4ing.de/archetypes/doris/>

Kontakt: info-doris@nfdi4ing.de

Aktuelle Entwicklungen

- ❖ Test der an den (Tier 1) Rechenzentren angebotenen **Transfertools** für große Daten
- ❖ Entwicklung eines **Crawlers** zur automatisierten Extraktion von Metadaten aus Simulationen auf Hochleistungsrechnern [1]
- ❖ Projekte zum **Vergleich und zur Optimierung** von **Containeranwendungen** auf den (nationalen) Tier 1 Höchstleistungsrechenzentren
- ❖ (Lokales) Interface zur **Verknüpfung** eines indizierbaren Front-Ends mit einem HPC-Speichersystem (TU München / LRZ)

Ausblick

- **Workshop** am 06. April: Forschungsdatenmanagement für Daten aus High Performance Computing (Tier 1) - Best-Practice-Beispiele und Anwendungen [2]
- **Bachelormodul**: Einführung in das Forschungsdatenmanagement für Studierende der Ingenieurwissenschaften [3]
- Einbindung einer **HPMC-Sub-ontologie** in die bevorstehende metadata4ing-Ontologie [4]
- Ergänzende Publikation zum **Metadata-Crawler** [5]

Archetyp **Doris** im Kurzportrait: Hochleistungsberechnungen

Archetyp Doris

Hochleistungsmessungen und -berechnungen

*Ich bin ein:e Ingenieur:in,
der/die hochauflösende und leistungsstarke
Messungen und Simulationen auf **High-
Performance-Computing (HPC)** Systemen
erstellt und nachbearbeitet. Der HPC-Hintergrund
erfordert maßgeschneiderte, handgefertigte
Software.*

<https://nfdi4ing.de/archetypes/doris/>
Kontakt: info-doris@nfdi4ing.de

- [1] Crawlers zur Extraktion von Metadaten aus HPC: <https://gitlab.lrz.de/nfdi4ing/crawler>
- [2] Workshop 06. April: <https://www.epc.ed.tum.de/aer/aktuelles/news/article/workshop/>
- [3] Bachelormodul FDM: [https://campus.tum.de/tumonline/pl/ui/\\$ctx/WBMODHB.wbShowMHBRReadOnly?pKnotenNr=3032258&pOrgNr=51267](https://campus.tum.de/tumonline/pl/ui/$ctx/WBMODHB.wbShowMHBRReadonly?pKnotenNr=3032258&pOrgNr=51267)
- [4] HPMC-Subontologie in metadata4ing-Ontologie: <https://git.rwth-aachen.de/nfdi4ing/metadata4ing/metadata4ing> und siehe auch SIG „Metadata & Ontologies)
- [5] Publikation Metadata-Crawler: <https://gitlab.lrz.de/nfdi4ing/crawler>

Archetyp **Ellen** im Kurzportrait: Hohe Datenanforderungen

Archetyp Ellen

**Umfangreiche und heterogene
Datenanforderungen**

*Ich bin Ingenieur:in und analysiere komplexe Systeme, die eine **Vielzahl von multidisziplinären Abhängigkeiten** aufweisen. Sie sind in der Regel sehr datenintensiv und erfordern Informationen aus vielen verschiedenen Disziplinen.*

<https://nfdi4ing.de/archetypes/ellen/>

Kontakt: p.kuckertz@fz-juelich.de, oliver.karras@tib.eu

Aktuelle Entwicklungen

- ❖ Entwicklung eines **Metadaten-Frameworks** für die semantische Vernetzung von Textpublikationen, Datensätze und Softwaremodellen
- ❖ Einbettung des Frameworks wurde in die Strukturen des **Open Research Knowledge Graph (ORKG)** aufgenommen
- ❖ Verknüpfung zum NFDI4Ing **Terminology Service**

Ausblick

- **Erweiterung** des Metadaten-Frameworks: Genauere semantische Erfassung des Verwendungszwecks von Softwaremodellen
- Entwicklung eines **ganzheitlichen Prototypen** anhand eines komplexen wissenschaftlichen Software-Workflows
- **Diskussion** des Prototypen mit der Ingenieurscommunity

Archetyp **Frank** im Kurzportrait: **Viele Teilnehmende & Geräte**

Archetyp Frank

**Viele Teilnehmende,
viele Geräte**

*Ich bin ein:e Ingenieur:in,
der/die mit einer Reihe **unterschiedlicher und
heterogener Datenquellen** arbeitet. Die
Synchronisierung und das Zugriffsmanagement
von Daten, die gleichzeitig aus verschiedenen
und verteilten Quellen generiert werden, ist
meine zentrale Herausforderung.*

<https://nfdi4ing.de/archetypes/frank/>

Kontakt: Tobias Hamann,
t.hamann@wzl.rwth-aachen.de

Aktuelle Entwicklungen

- ❖ **Anforderungsermittlung** für das FDM-Framework
 - Benutzeranforderungen an softwaregestützte FDM-Unterstützung
 - Best und Worst Practices im FDM von Forschenden
 - Interviews zu individuellen allgemeinen Forschungsabläufen
- ❖ **Konzeptphase** des für Frameworks läuft
 - Softwareanforderungen und Funktionsumfang
 - Technologieauswahl
 - Kontakt zu und Integration von NFDI4Ing TAs und BSs

Ausblick

- Implementierung eines **MVP** (Minimal Viable Product)
 - Grundlegende Weboberfläche und Projektanlage
 - Benutzerführung entlang von FDM-Phasen
 - Verweis auf jeweilige Aufgaben sowie Trainings
- **Erweiterung** des MVPs (agile Entwicklung mit Feedback-Loop)
 - Anbindung von Datenquellen sowie Services
 - Datenspeicherstruktur
 - Data Provenance
 - Authentifizierung (AAI)

Archetyp **Golo** im Kurzportrait: **Felddaten & verteilte Systeme**

Archetyp **Golo**

Felddaten und verteilte Systeme

*Ich bin Ingenieur:in und
beschäftige mich mit der Planung,
**Aufzeichnung und anschließenden Analyse
von Felddaten.** Ich interessiere mich für die
Entwicklung von Methoden und Werkzeugen und
für den Austausch von Best-Practice-Ansätzen
zur Qualitätssicherung und -kontrolle.*

<https://nfdi4ing.de/archetypes/golo/>

Kontakt: golo@nfdi4ing.de

Aktuelle Entwicklungen

- ❖ Entwicklung von Basisprinzipien für **FDM von Felddaten** unter Zuhilfenahme des Digitalen Zwillings
- ❖ Aufstellen von **Best Practices** für den Umgang mit benötigten und optionalen Forschungsdaten
- ❖ Implementierung und Validierung eines **RDMO-DMPs**

Ausblick

- Klassifikation von **Datenanalysemethoden**
- Definition notwendiger **Daten für technische Systeme**
- **Implementierung** eines **Digitalen Zwillings** mit Software „BaSyx“ und „AAS Explorer“

● Vielen Dank!

Sofern nicht anders angegeben steht dieses Werk unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

Infos zur Nachnutzung finden Sie unter: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6346778>